

PARTICIPATION DES PARENTS A LA SCOLARISATION DE LEURS FILLES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Submitted : May 13, 2020

Résumé

L'éducation des filles est l'un des problèmes qui préoccupent actuellement l'humanité toute entière ; son importance a été prouvée à maintes reprises. A cet effet, la conférence mondiale sur l'Éducation Pour Tous (EPT), tenue du 5 au 9 mars 1990 à Jomtien (Thaïlande), a reconnu comme priorité des priorités, l'accès et l'amélioration de la qualité de l'éducation des filles ainsi que l'élimination des préjugés défavorables à leur égard. En RD Congo, plusieurs raisons sont à l'origine du faible taux de scolarisation de la fille. Il s'agit notamment du revenu modeste de beaucoup de familles congolaises et aussi de nombreuses pesanteurs socioculturelles. Pour certains parents, scolariser une fille constitue un énorme *gaspillage* de temps et de ressources financiers. D'autant plus qu'à cause du mariage de celle-ci, la famille ne pourrait jouir totalement de sa production. C'est ainsi que de nombreuses filles abandonnent les études à cause de l'attitude des parents qui privilégient les garçons par rapport aux filles. En République Démocratique du Congo, *une femme mariée a plus de considération dans la société même si, elle n'a pas étudié. Par contre, est moins considérée dans la société, celle qui a étudiée et qui est sans mari.*

Ces convictions qui datent de la société traditionnelle sont difficilement adaptées à la société actuelle, dite moderne. Une société qui prône l'égalité entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui pourtant, malgré les efforts considérables déployés pour garantir ce droit, la réalité est telle que plus de 100 millions d'enfants et d'innombrables adultes n'achèvent pas le cycle éducatif de base qu'ils ont entamé ; des millions d'autres le poursuivent jusqu'à son terme sans acquérir le niveau de connaissances et de compétences indispensables (UNESCO, 2000, pp. 74-75). En outre, les deux tiers de 110 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école sont des filles. La République Démocratique du Congo (RDC), prône, elle aussi, la scolarisation des filles et l'élimination des disparités de scolarisation entre

celles-ci et les garçons. C'est pourquoi, depuis le forum de Dakar, la RDC s'est engagée à améliorer la scolarisation des filles particulièrement avec l'appui de l'UNICEF. Aussi, peut-on se poser la question de l'efficacité des actions menées pour l'amélioration de la scolarisation des filles en République Démocratique du Congo.

Mots clés : Participation, Scolarisation, jeune-fille, abandon scolaire, suivi scolaire

1. Introduction

Le monde d'aujourd'hui évolue à grande vitesse, les mutations technologiques s'opèrent très rapide, et il est impossible de prendre ces marques sans avoir été sur le banc de l'école. L'école ouvre au monde et offre aux hommes et aux femmes une opportunité d'épanouissement et de réalisation personnelle. De l'école primaire à l'école secondaire, les parents ont la mission d'accompagnement de leurs enfants pour leur garantir la réussite. Une école primaire mal réalisée constitue un venin contre une bonne poursuite des études au secondaire et une école secondaire mal réalisée n'offre pas de garantie de réussite à l'enseignement supérieur et universitaire. C'est dire que les fondations solidement bâties dans un cycle d'études sont favorables à chaque enfant quittant une classe ou une filière d'études à une autre. La fille comme le garçon doivent bénéficier des mêmes faveurs dans leur scolarisation. C'est un engagement que l'on exige aux parents de prendre avec responsabilité. L'Education Pour Tous (EPT) prévoit que la participation à la scolarisation des filles et des garçons soit d'une manière permanente. Mais dans notre pays nous constatons qu'il y a une forte participation des garçons et une maigre participation des filles. Or l'éducation est avant tout un droit humain élémentaire prévu par l'engagement internationaux tels que la convention relative au droit de l'enfant et sur le plan régional la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant.

Il est également largement reconnu que la scolarisation des filles est l'un de moyen le plus sûr, non seulement pour les filles elles-mêmes, mais également pour les communautés au sens plus large. Une meilleur scolarisation des filles garantie une meilleur santé maternelle, réduit la mortalité infantile, améliore la qualité de la nutrition au sein de la famille, et renforce la main d'œuvre potentiel ainsi que la croissance économique. Nous constatons aujourd'hui que la culture bantou a un impact sur l'éducation de la femme précisément de la jeune fille et porte souvent préjudice à la scolarisation de jeune fille. Voilà pourquoi nous nous appesantirons sur la jeune fille du cycle secondaire, cycle d'orientation. La pertinence

de cette étude se saisit dans ce contexte, Car au-delà du combat pour la justice et contre les discriminations, la scolarisation des filles est tout simplement la condition du développement mondial. La privation d'instruction enferme les filles puis l'adolescente et la femme qu'elles seront dans la vulnérabilité la plus extrême, face à la maladie, au sida, aux violences sexuelles, aux mariages forcés, aux grossesses précoces et à la pauvreté. A l'inverse, l'accès à l'éducation a des conséquences vertueuses qui vont bien au-delà des jeunes élèves elles-mêmes. Un enfant né d'une mère qui a eu accès à l'école élémentaire a beaucoup plus de chances de vivre au-delà de son cinquième anniversaire que celui né d'une mère privée d'éducation élémentaire. Les études de l'UNICEF le montrent : *chaque année supplémentaire de scolarité dans la vie d'une fille réduit de 10% le risque de décès de son futur bébé*. Les statistiques de l'Institut National de Statistique (INS) prouvent à suffisance que les taux de réussite au secondaire est inférieur à celui de garçon les causes en sont certes multiples mais ici nous voulons dégager la responsabilité parentale. Yawidi (2013) pense que « *le faible rendement de l'enfant dans une école doit interpeller le parent à mobiliser ses efforts pour identifier ce qui l'empêche ou l'a empêché de donner le meilleur de lui-même ou à réussir sa scolarité. Quel que soit le degré de son inadaptation, l'enfant qui ne réussit pas en classe a le droit d'être accompagné pour qu'il affronte ses difficultés scolaires de manière à les surmonter* ». Cette étude porte une attention particulière sur la scolarisation des filles en générale, et particulièrement de celle qui fréquentent l'école secondaire en répondant aux préoccupations suivantes : (1) les parents sont-ils à l'écoute de problèmes de scolarité de leurs filles ? (2) Se préoccupent-ils à y apporter des solutions ? (3) Accordent-ils de l'importance à la réussite scolaire de leur jeune fille ?

2. Fondements théoriques

Dans ce point nous allons procéder à l'élucidation des concepts fondamentaux de notre étude notamment la scolarisation, la participation parentale, abandon scolaire et suivi des parents. Dans le second volet de cette étude, un accent sera aussi mis sur la participation parentale à la scolarité de la jeune fille en R.D Congo.

2.1. Participation parentale et ses contours

Dans le domaine scolaire, la Participation parentale est un ensemble de comportement qui implique : La préparation de l'enfant pour l'école et l'accueil à son retour, la supervision, le suivi et l'engagement actif dans les travaux scolaires, la contribution à la motivation de

l'enfant les interactions avec l'école, le bénévolat à l'école et la participation à des comités de parents des réunions et assemblées générales. On distingue donc deux sortes de participations parentales, à savoir : **(1) Participation à domicile** : Le milieu familial est le premier secteur d'apprentissage de l'enfant et par conséquent son premier cadre de référence. C'est dans son milieu familial que l'enfant a acquis ses premières connaissances et développé ses premières habiletés. Les parents ont donc intérêt à : (i) connaître l'enfant, découvrir ses goûts et ses champs d'intérêt ; (ii) cibler les interventions qui favorisent le plein potentiel de l'enfant ; (iii) élaborer des activités éducatives et de projets éducatifs qui intéresseront l'enfant et qui feront progresser etc. **(2) Participation à l'école** : L'école faisant partie du quotidien de l'élève, les parents doivent être impliqués dans tout le processus d'apprentissage à l'instar de : (i) recevoir des informations auprès de leurs professeurs ; (ii) participer aux activités de l'école ; (iii) se présenter à l'école à chaque convocation ou de leur initiative ; (iv) participer et coopérer activement aux activités extra scolaires ; (v) inciter l'élève à fréquenter la bibliothèque de l'école ; (vi) lui inculquer le respect du travail, des horaires, des professeurs et de la discipline à l'école. (vii) veiller à ce qu'il soit assidu et ponctuel aux cours, soutient.

En abordant les aspects pédagogiques de la famille Nogueira (1998) explique que « *la participation des parents à la vie de leurs enfants, peut influencer leur développement scolaire* ». En participant activement au sein de l'école, les parents seront mieux informés sur la vie scolaire de leurs enfants et les encouragent à se sentir plus responsables. Amundson K. (1998) soutient encore que les parents qui y participent développent plus d'attitude positive envers l'école et personnel de l'école. La participation parentale permet d'abord un échange d'information ; les dirigeants ont une meilleure idée des valeurs et des préférences des parents de façon à prendre les meilleures décisions possibles ; les parents de connaissance rendue possible sur ces mécanismes de participation. Elle favorise le rapprochement entre les groupes d'intérêt qui interviennent dans l'école ; par le dialogue et plus grande compréhension mutuelle, les divers agents de l'éducation peuvent parvenir à un véritable partenariat, et c'est toujours au profit des écoles. Elle assure d'une certaine façon, la prise en charge par la population du service public qui lui est destiné. En somme, les parents qui s'impliquent dans les structures de participation exercent un pouvoir d'influence important dont les premiers bénéficiaires sont les enfants. Deslandes, (1999) soutient que la participation parentale influence les résultats de l'enfant par les stratégies des parents et la compétence entre les actions des parents et les attentes de l'école. Certains facteurs limitent la participation des parents dans la scolarité de leurs enfants : (i) La pauvreté ; (ii) une mauvaise santé (iii) la malnutrition ; (iv)

les migrations ; (v) les difficultés d'ordre géographique ; (vi) les facteurs culturels ; (vii) les situations de fragilité et de conflit.

2.2. Du concept « suivi scolaire »

Dans le cadre de cette étude, le concept suivi scolaire se rapporte au soutien scolaire. La notion de soutien scolaire proprement dit concerne l'aide dispensée à l'école sur le temps scolaire, par les équipes éducatives. Au sens large, le terme est également utilisé pour désigner l'accompagnement à la scolarité ; aide dispensée en dehors de l'école, sur le temps périscolaire, par des intervenants variés. Le soutien scolaire peut consister en une simple aide aux devoirs ou aller jusqu'à une véritable remise à niveau si nécessaire. Chaque parent a l'obligation de suivre le parcours scolaire de son enfant. Dans cette optique, les élèves apportent régulièrement leurs productions à la maison (cahiers- finis). *Tous les documents doivent être signés par les parents*, ce fonctionnement permet de suivre l'évolution scolaire de l'élève.

Yawidi (2008) souligne que, *si les parents ne lisent pas régulièrement le cahier de communication et le journal de classe de leur enfant, ils manqueraient certaines informations utiles pour son suivi*. A titre d'exemple, un enfant qui est frappé d'exclusion temporaire. L'école prend soin de le mentionner dans le cahier de communication ou dans le journal de classe de l'enfant. Si le parent n'a pas consulté ces deux documents, il laisserait sortir l'enfant à l'heure habituelle, oubliant qu'il l'expose aux dangers de l'école buissonnière.

Yawidi (2008) soutient qu' « *Un parent qui ne se sent pas concerné par la conduite de son enfant à l'école comme en famille n'aide en rien ce dernier à évoluer. Au contraire, une telle indifférence amène l'enfant à tout oser, personne ne s'occupe de lui indiquer le chemin à suivre, l'enfant use et abuse de cette liberté pour basculer dans direction qu'il veut* ». L'indifférence se manifeste par l'abandon total du contrôle de la vie de l'enfant et de tout ce qui touche à sa scolarité. Le parent se contente juste de procurer à l'enfant les frais et les fournitures exigés par l'école et pense avoir accompli son ultime devoir. Pour le reste, aucun souci n'est ressenti à aucune situation relative à l'école.

Dans le même sens, Lalonde (1983) cité par Yawidi, soutient encore que ; si l'apprentissage scolaire n'est aucunement valorisé par le milieu familial ou encore si le soutien apporté à l'enfant est à peu près nul, incohérent ou habituellement conflictuel, on ne doit pas s'attendre à ce que l'enfant s'oriente seul vers la performance scolaire. Un parent qui ne s'intéresse pas

à lire le cahier de communication, le journal de classe, à contrôler les cahiers de son enfant, témoigne par là d'une attitude de négligence ou d'indifférence au travail scolaire de ce dernier. L'enfant qui se rend compte que ses parents n'accordent aucun intérêt à ce qu'il fait à l'école, à ses devoirs à domicile, ne serait pas aussi intéressé à prendre au sérieux ses études. De la négligence des parents, on aboutit aussi à la négligence de l'enfant. L'indifférence des parents peut révolter la paresse de la part de l'enfant. La négligence et la paresse de ce dernier ne peuvent l'amener qu'à l'échec scolaire. L'enfant peut arriver à désobéir l'ordre de son enseignant concernant la lecture à domicile, la signature de son cahier de communication par ses parents parce qu'il ne voit pas ces derniers lui tenir rigueur. Et ceci ne contribue pas à renforcer l'efficacité de l'écolier ou de l'élève à l'école. Aider son enfant à réussir à l'école signifie principalement : (i) L'accompagner de façon attentive, c'est-à-dire l'écouter au retour de l'école, l'aider dans ses travaux scolaires, porter attention à ses divers apprentissages, vérifier s'il réussit bien, entrer en contact s'il y a lieu avec la personnel de l'école ; (ii) S'informer sur son cheminement, se donner les moyens de suivre ce qui se passe à l'école et connaître les récents développements survenus dans le monde scolaire ; (iii) Etre présent à l'école au moment des rencontres avec les enseignants, des réunions nécessaires pour l'établissement d'un plan d'intervention si l'enfant rencontre des difficultés ; enfin, agir comme véritable partenaire dans le développement de cet enfant que les parents connaissent plus que quiconque.

Yawidi (2018) dans son ouvrage intitulé, *le cri de détresse*, a exposé les doléances d'un jeune congolais qui se plaint de sa situation scolaire, en ce terme : « *chers parents, depuis que vous m'avez inscrits à l'école, vous ne faites aucun cas de mon évolution scolaire. Vous ne participer nullement aux réunions des parents organisées à votre intention à l'école. Ignorez-vous complètement vos responsabilités ? J'obtiens de bons résultats scolaires. Pourrai-je les obtenir sans vous ? Mon école est pourtant votre école. Papa, maman, pensez à mon avenir* » pour répondre à ce cri de détresse, les parents doivent prendre en main leurs responsabilités en s'intéressant à l'école de leurs enfants et ne ménager aucun effort pour créer une bonne ambiance au sein de la famille avec votre enfant.

L'école n'attend pas seulement des parents le paiement ou la régularisation des frais d'études, la signature des bulletins de leur enfant. Elle veut voir ses efforts d'encadrement des élèves soutenus par leurs parents. Quel que soit leur emploi de temps, ces derniers doivent témoigner d'une double attention et d'un double intérêt. D'un côté, à l'école de l'enfant, montrer qu'ils se préoccupent de la scolarité de leur enfant. De l'autre côté, à l'égard de l'enfant, attester

qu'ils n'ignorent rien de ce qui le concerne à l'école. Un enfant est content de voir son père ou sa mère se rendre à l'école où il étudie. Mais lorsque les parents se font représenter à l'école par des tiers, qui souvent n'ont pas de responsabilité directe sur l'enfant, le résultat que l'on en tire est toujours en deçà de ce qu'ils peuvent récolter. Les pleurs de l'enfant en absence des parents lors de la remise des bulletins ou autres manifestations importantes de l'école, traduisent le ressentiment de l'élève.

2.3. Concept « Parents d'élèves », ses sortes et ses caractéristiques

D'après Taine Philos (2000), le parent est celui, celle qui présente des traits communs avec quelqu'un d'autre, qui a un comportement semblable ou des liens étroits. Dans le cadre de notre travail nous dirons que le parent c'est avant tout le père ou la mère d'une personne, d'un enfant. Responsabilité des parents selon le philosophe Hans Jonas, la responsabilité parentale englobe tous les aspects de la vie des enfants, de la simple existence jusqu'aux intérêts les plus élevés. La responsabilité s'exprime d'abord du point de vue corporel ; ensuite vient s'ajouter toujours davantage tout ce qui tombe sous la notion d'éducation, prise dans tous les sens : les aptitudes, les relations, le comportement, le caractère, le savoir, dont la formation doit être surveillée et encouragée et, si possible, le bonheur. Termes dérivés parents dits « adoptifs » (par opposition aux parents qui sont également géniteurs) : personnes qui, au regard de la loi exercent leur autorité sur l'enfant et ne sont pas les géniteurs de l'enfant. Contrairement aux parents, les géniteurs de l'enfant n'ont pas de droits sur lui. Les enfants dont les géniteurs ne sont pas connus sont souvent issus de naissances sous X. Les enfants dont les parents sont décédés sont dits « *orphelins* », jusqu'à leur adoption, si elle a lieu. Le terme *beaux-parents* désigne la personne avec qui l'un de ses parents a refait sa vie. *Parent d'accueil* est dit pour désigner une personne qui accueille un enfant temporairement dans sa famille. *Parent d'élève*, acception particulière le mot « parent » est utilisé en analyse transactionnelle dans les états du Moi, il désigne un ensemble de comportements. Les parents d'élèves (de par leurs représentants élus) participent de droit aux conseils d'école, conseils d'administration et conseils de classe. Les parents d'élèves sont considérés comme des intervenants bénévoles pouvant intervenir en classe après autorisation du directeur d'école. Les droits des parents d'élèves à assurer leur rôle éducatif sont reconnus à travers : un droit d'information sur le suivi de la scolarité et du comportement scolaire de leurs enfants, un droit de réunion s'exerçant dans le cadre de réunions collectives ou de rencontres individuelles, un droit de participation

par leurs représentants, membres ou non d'une association, élus ou désignés pour siéger dans les instances des écoles et des établissements scolaires.

Il est important de distinguer plusieurs catégories de parents dont nous allons en citer les plus récurrentes. Ceci donnera à chaque parent l'opportunité de se reconnaître dans l'un ou l'autre de quatre types de parents que nous aimerons citer dans cette étude. (1) **Le parent sévère ou autoritaire** : Le parent sévère est géant, et attache beaucoup plus d'importance aux résultats qu'aux sentiments de l'enfant. Ici, de nombreuses règles sont établies pour maintenir un certain ordre, souvent sans aucune explication. L'enfant n'était pas apte à savoir ce qui est bon pour lui ou il n'a pas son mot à dire et doit seulement obéir. (2) **Le parent permissif, ou laxité** : Le parent souhaitant le meilleur pour son enfant en lui donnant tous les soins nécessaires sans jamais le contraindre. Ce parent ne veut pas s'opposer à son enfant, soit parce qu'il a peur que son enfant l'aime plus soit parce qu'il est contre toute forme d'autorité et confond fermeté avec oppression. Il y a également certains parents qui préfèrent jouer le rôle d'amis plutôt que celui de parent aux yeux de leurs enfants ; être leur confident, etc. (3) **Le parent abusif** : Le parent peut être abusif des différents domaines, nous en citons quatre. Soit le parent est surprotecteur, soit il projette sur son enfant son propre idéal, soit il est complètement absent, soit il est violent. Dans le premier cas, le parent met l'accent sur la protection à outrance, imaginant les pires scénarios, et fait souvent les choses à la place de son enfant. Dans le deuxième cas, le parent est obsédé par la performance de son enfant ou lui impose ses propres valeurs : le parent exige que son enfant soit un reflet de ses propres désirs. Dans le troisième cas, il s'agit d'un abus au sens de détourner de son usage, dans le sens où le parent, ne s'investit pas dans l'éducation de son enfant, n'assume pas son rôle de parent. Enfin, le parent peut également ignorer tous les besoins de son enfant, et l'enfant devient alors victime. (4) **Le parent équilibré ou parent coach** : En anglais, le terme utilisé est « authoritative » il y a donc bien la notion d'autorité, mais celle-ci est équilibrée. La communication est positive, les règles établies sont comprises et acceptées, et on donne à l'enfant les moyens d'être autonome le parent est ferme, mais fait preuve d'affection et d'amour.

Abordant dans le même sens, Nogueira (1998) soutient encore que dans le monde scolaire, il existe de nombreux types de parents dont il en cite deux : (i) **Les parents omniprésents attentifs et préoccupés** : qui vont régulièrement à l'école, qui participent aux réunions de parents d'élève et aux activités de l'école. (ii) **Les parents « absents » totalement désintéressés par leurs enfants**, qui ignorent ce qui se passe à l'école et puis il y a encore ces

parents qui ne se sentent concernés que lorsqu'ils reçoivent chez eux une plainte à propos de leur enfant à laquelle ils répondent en jetant la faute sur l'école et non sur eux-mêmes.

A son tour, Luboya (2019) catégorise 4 types de parents qui fréquentent l'école par rapport à leur implication dans l'instruction de leurs enfants. Il en a cité : (1) ***Les parents favorables et participation active*** : ce sont ceux-là qui soutiennent leurs enfants à la maison, sont très activement impliqués dans les activités de l'école, peuvent même servir dans les organes de gestion. (2) ***Les parents défavorables mais participation active*** : ces parents sont difficiles à identifier, ils peuvent assister aux réunions des parents, peuvent aussi assister à certaines activités de l'école mais ne donnent pas du soutien à leurs enfants à la maison (frais scolaires). (3) ***Les parents favorables mais participation inactive*** : ce sont des parents qui soutiennent leurs enfants à la maison mais ne sont pas activement impliqués dans les activités de l'école. (4) ***Les parents défavorables et participation inactive*** : ce sont ceux qui ne soutiennent pas leurs enfants à la maison, ne participent pas aux activités de l'école, ne sont pas impliqués et sont difficiles à atteindre.

2.4. De la scolarisation de la jeune fille en R.D Congo

a) Ce que la scolarisation est :

Hallak J. (1990) explique que la scolarisation se conçoit comme étant le fait de poursuivre des enseignements jusqu'à la fin de la dernière année de l'étape dans laquelle il est inscrit. Elle est aussi une action consistant à acquérir ou à faire acquérir une certaine instruction en utilisant l'école comme moyen G. Berger (1985). Selon R. Lafon (1973), la scolarisation est « *le fait de scolariser, de donner une éducation scolaire ou une instruction d'un enfant, aussi bien par ses parents que par ses maîtres* ». Compte tenu de différentes définitions données par les auteurs concernant les termes scolarisation, pour cette étude, nous pouvons dire que l'enfant qui entre à l'école et termine sa formation ou l'arrête à un cycle donné est appelé « *scolarisé* » tandis que celui qui n'a pas été à l'école depuis sa naissance ou l'abandonne trop tôt, est dit « *scolarisé* ». Cet enfant déscolarisé ou sans scolarité est généralement dit « *défavorisé* » parce qu'il n'a pas bénéficié ou n'a pas suffisamment de possibilités culturelles ou de formation de société qui pourrait l'épanouir et l'aider à se découvrir dans l'ensemble de ses potentialités et envisager son avenir de façon réfléchie, en s'interrogeant sur son orientation. La scolarisation de l'enfant ne tient ni compte de son sexe, ni de ses situations sociales.

b) Comment la scolarisation des filles a évolué

Vers la fin de 19^{ème} , début 20^{ème} les jeunes filles sont éduquées pour les travaux ménagers, la cuisine, le ménage, apprendre à s'occuper d'un nourrisson....Tout cela en vue uniquement de les marier pour qu'elles forment de "parfaites ménagères". Elles apprennent la vie pratique et utilitaire. L'enseignement dispensé n'a aucun lien avec le savoir intellectuel. Les écoles de la première moitié du 19^{ème} siècle forment donc les jeunes filles pour devenir des femmes chrétiennes, des épouses aimables, des mères tendres, des économes attentives dans la plus grande tradition de la France du 19^{ème} siècle. La Révolution de 1789 ne semble pas avoir laissé de traces car elle fut avant tout une histoire d'hommes et de bourgeois en particulier qui considéraient la femme comme avant tout une mère et une épouse. Après 1850, l'enseignement secondaire des filles devient l'affaire de débats politiques. La nature des écoles changent: les rares établissements laïcs sont financièrement plus fragiles et cèdent la place aux pensions religieuses jusque dans les années 1880.

L'accès à l'éducation des filles est un combat est l'un des principaux défis du 21^{ème} Siècle. Non seulement, parce que la tâche est immense, avec 32 millions de filles qui ne sont pas scolarisées à travers le monde. Mais aussi parce que les discriminations dont sont encore victimes les petites filles, les adolescentes et les femmes sont encore très profondément ancrées dans de nombreuses régions du globe. En deux décennies d'immenses progrès ont été faits et la fracture entre filles et garçons en matière d'éducation primaire s'est réduite : les petites filles n'ont jamais été aussi nombreuses qu'à l'heure actuelle à aller à l'école. A l'échelle mondiale, la part des filles parmi l'ensemble des enfants non scolarisés des pays en développement a considérablement diminué, passant de 58 à 53%. Mais ces avancées, considérées dans leur globalité, cachent de grandes disparités et ne portent pas satisfaction. Dans certains pays d'Afrique subsaharienne ou d'Asie, plus de la moitié des filles n'achèvent pas le cycle d'enseignement primaire. Dans certaines régions de l'Afghanistan ou de la Guinée, moins de 20% des filles en âge d'être scolarisées vont à l'école. Et passé le primaire, les filles ont encore bien plus de risques que les garçons d'avoir à stopper leur scolarité à l'entrée du secondaire, pour assurer les travaux ménagers ou agricoles, pour apporter un complément de revenu à leur famille, ou encore pour être livrées trop tôt à un mariage qu'elles n'ont pas choisi.

c) La scolarisation des filles aujourd'hui

Aujourd'hui encore, d'innombrables jeunes filles ne sont pas libres de leurs choix, ne peuvent décider de leur propre avenir et subissent violences et exclusion. A une certaine époque, les parents préféraient une formation technique ou scientifique pour leurs garçons et envisageaient un niveau d'études globalement plus élevé pour leurs filles que pour leurs fils. Ce constat est toujours vrai actuellement. Les parents sont plus ambitieux concernant l'avenir de leurs garçons. Les ambitions scolaires des parents sont inégalement liées à la réussite scolaire selon qu'il s'agit d'une fille ou d'un garçon : à niveau d'études donné, les filles sont moins poussées vers la filière scientifique lorsqu'elles sont bonnes élèves. Par ailleurs, alors que la taille de la fratrie n'est jamais discriminante pour les garçons, elle influe significativement sur les orientations souhaitées pour les filles. Enfin, c'est parmi les parents les plus diplômés que les projets scolaires se sont révélés les plus homogènes entre les sexes. Ces ambitions différenciées pour les filles et les garçons ne se sont pas traduites à première vue dans le comportement des parents en termes de suivi et d'implication dans la scolarité de leurs enfants. Cependant, si les parents aident en moyenne autant les filles que les garçons dans leur travail scolaire, ils seraient, plutôt moins investis dans la scolarité de leurs filles que dans celle de leurs fils si l'on prend en compte, outre le suivi des devoirs, le contrôle actif du travail scolaire ou la participation au choix des options et au processus d'orientation. Toutefois, lorsque les parents sont plus disponibles, le comportement vis-à-vis des filles se rapproche de celui adopté vis-à-vis des garçons.

Selon Yawidi (2008) : « l'action d'apprentissage de l'enfant à l'école doit être soutenue par les parents au niveau de la maison. L'école comme l'enfant ont chacun besoin de voir les parents s'impliquer positivement à remplir leur devoir de parents. Ils doivent faire de l'école de leur enfant leur école ». Il s'agirait donc moins d'un modèle d'éducation différent selon le sexe de l'enfant que d'un arbitrage fait au profit des garçons en comptant sur l'autonomie des filles.

Selon les sources du Ministère de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Initiation à la citoyenneté, le nombre de filles à l'école s'approche progressivement de celui de garçons à travers le pays. Pour ce ministère, ce nombre est passé de moins de 30% des filles à l'école en 2010, à 41,7% des filles contre 47,30% pour les garçons fin 2015. Cette augmentation de nombre de filles à l'école est le fruit de plusieurs efforts menés par le gouvernement de la RDC et ses partenaires du secteur. Mais, au Congo, plusieurs raisons qui à l'origine du faible taux de scolarisation de la fille. Il s'agit notamment du revenu modeste de beaucoup de familles congolaises et aussi de nombreuses pesanteurs socioculturelles. Pour certains parents,

scolariser une fille constitue un énorme gaspillage de temps et de ressources financiers. D'autant plus qu'à cause du mariage de celle-ci, la famille ne pourrait jouir totalement de sa production. C'est ainsi que de nombreuses filles abandonnent les études à cause de l'attitude des parents qui privilégient les garçons par rapport aux filles.

Graphique 1 : Taux de participation de la fille et du garçon à l'école

En RD Congo, les hommes et les femmes pensent que la femme a plus d'estime dans les sociétés africaines lorsqu'elle est prise en mariage. « *Elle peut ou ne pas étudier, l'essentielle pour elle, est de se trouver un mari avec qui, elle va fonder son foyer pour être respectée par tous* ». Dans la société congolaise, une femme mariée a plus de considération dans la société même si, elle n'a pas étudié. Par contre, est moins considérée dans la société, celle qui a étudié et qui est sans mari. Ces convictions qui datent de la société traditionnelle sont difficilement adaptées à la société actuelle, dite moderne. Une société qui prône l'égalité entre les hommes et les femmes. Cependant, il existe aussi des parents parmi qui tiennent à changer la tendance déjà enracinée dans la culture de la population depuis des siècles. Ne pas scolariser les filles est synonyme de les livrer à une vie indigne. *La plupart des quartiers du pays où la scolarisation des filles est faible, le taux de la débauche bat son plein. On y signale plusieurs cas des prostitutions, d'avortements, des grossesses prématurées, des filles mères et autres maux qui rongent la jeunesse féminine congolaise.*

d) Pourquoi scolariser la jeune fille

L'éducation est un droit fondamental dont doit jouir tous les enfants, y compris les filles. Car cette éducation peut mettre les femmes sur la voie de l'émancipation économique et sociale. Les femmes instruites se marient généralement plus tard, mettent moins d'enfants au monde, elles ont de meilleures chances de savoir ce qu'il faut faire pour se protéger et protéger leurs familles contre les aléas de la vie. L'éducation permet également aux femmes de mieux s'informer sur la manière d'éviter l'infection par le VIH. Elle leur donne les moyens de se défendre dans des situations qui pourraient s'avérer dangereuses. Une mère instruite saura mieux protéger son enfant contre les maladies évitables en se rendant régulièrement aux consultations médicales, en surveillant la croissance de l'enfant et en lui donnant des aliments nutritifs. L'école peut être non seulement un havre pour les filles, mais elle peut également leur inculquer un sentiment de force personnelle et d'espoir pour l'avenir. Comme souligne Koffi Annan, « *tant que les filles n'auraient pas accès à l'éducation de base de finalité qu'elles méritent et qu'elles n'occuperaient pas la place qui leur revient en tant que partenaire du développement sur le même pied d'égalité que les garçons, aucune transformation importante n'interviendrait dans les sociétés* ». Une fille non scolarisée ne sera pas susceptible de s'intégrer à la population active, d'obtenir des emplois salariés, de groupe davantage pour leurs familles au cours de leur existence et de ne pas avoir des enfants en meilleure santé et scolarisés plus long temps (Eduscol.éducation.fr)

e) Ce qui bloque la scolarisation de la jeune fille en R.D Congo

Toutes fois, les obstacles à la scolarisation de la jeune-fille, en République Démocratique du Congo, se présentent comme la combinaison de logiques de *demande* et d'*offre* d'éducation au sein d'un contexte pour former un processus d'exclusion et d'inclusion scolaire. Du côté de la *demande*, les difficultés économiques associées aux problèmes familiaux (pauvreté, divorce entre les parents, décès d'un tuteur.), aux problèmes de santé de l'enfant (maladies, troubles psycho-physiologiques), aux facteurs culturels (grossesse précoce, phénomène fille-mère, travail d'enfant) et à une faible valorisation des études expliquent une partie du phénomène de l'exclusion scolaire de la fille dans l'école congolaise. Du côté de l'*offre*, le coût direct et indirect des études (les études très coûteuses), l'insuffisance d'écoles, d'enseignants pédagogiques et la violence à l'école ont pour conséquence une faible qualité des acquis scolaires et expliquent une part importante du phénomène d'exclusion scolaire.

2.5. Abandon scolaire de la jeune fille, ses causes et ses conséquences

L'éducation des filles est l'un des problèmes qui préoccupent actuellement l'humanité toute entière et que son importance a été prouvée à maintes reprises. La République Démocratique du Congo (RDC), s'inscrit sur la voie qui prône la scolarisation des filles et l'élimination des disparités de scolarisation entre celles-ci et les garçons. C'est pourquoi, depuis le forum de Dakar, la RDC s'est engagée à améliorer la scolarisation des filles particulièrement avec l'appui de l'UNICEF. Une étude récente menée sur l'abandon scolaire des filles, s'est mis à démontrer, par un dépouillement de palmarès des années scolaires 2015-2016, que les effectifs des inscrits et des abandons du sexe féminin ne faisaient accroître en RD Congo. Les rapports entre les effectifs d'abandons et ceux des inscrits ont révélé que les taux d'abandon scolaire des filles sont plus élevés que ceux des garçons à tous les niveaux d'études. En considérant les années scolaires, les filles ont abandonné les études plus que les garçons pendant toute la période de l'étude. La conception traditionnelle, non absente en milieu urbain, qui ne perçoit pas l'importance de la scolarisation des filles passe comme l'un des facteurs à la base de cette situation. Pour certains parents, scolariser une fille constitue un énorme gaspillage de temps et de ressources financières, d'autant plus qu'à cause du mariage de celle-ci, la famille ne pourra jouir totalement de sa production. Un pareil préjugé défavorable à l'égard des filles ne fait qu'accroître la disparité entre les deux sexes en matière de scolarisation. C'est ainsi que de nombreuses filles abandonnent les études à cause de la « prime » payée par les parents, car ces derniers préfèrent privilégier les garçons.

Graphique 2 : Taux d'abandon par rapport aux années d'études

Par ailleurs, les taux d'abandon scolaires des filles sont plus prononcés au niveau de 7^{ème} et 8^{ème} années. Cet état de chose peut être lié au développement physiologique des filles. En effet, la puberté, avec toutes ses conséquences, se manifeste assez tôt chez les filles (entre 13 et 14 ans), moment où elles sont censées être en 7^{ème} et 8^{ème} année. Pendant cette période, les filles sont animées du souci de la découverte, surtout sexuelle, découverte qui, mal orientée, les amène facilement à des grossesses prématurées et mariages précoces. Si en 4^{ème} année, les abandons scolaires des filles ont augmenté, cela s'explique par les échecs aux examens d'État qui peuvent constituer la source de démotivation. En plus des facteurs généraux évoqués expliquant les abandons scolaires, la plupart des filles ont fait allusion aux difficultés liées au paiement de la prime, aux grossesses, aux décès des parents et au mariage comme facteurs les ayant amenées à interrompre leur scolarité. La majorité d'entre elles était pourtant pour la reprise des études afin de décrocher un diplôme qui leur permettrait d'obtenir un emploi plus intéressant que le petit commerce des denrées alimentaires qu'elles exercent et qui ne subvient même pas à leurs besoins fondamentaux. Pour l'amélioration de la scolarisation des filles, actuellement des actions assez timides sont posées, notamment par l'UNICEF qui a, depuis l'année 2004, lancé le slogan « *Toutes les filles à l'école* » et qui appuie la scolarisation des filles de quelques écoles ciblées de la ville de Kinshasa. Cet appui est essentiellement axé sur : (i) Le paiement des frais d'études pour les filles inscrites en première année primaire ; (ii) La distribution gratuite des fournitures scolaires aux filles des écoles précitées ; (iii) Le plaidoyer auprès des parents et responsables scolaires. De telles actions devraient cependant être intensifiées et impliquer tous les partenaires de l'éducation. En effet, en analysant le programme scolaire congolais surtout aux niveaux primaire et secondaire, très peu de place

est réservée à l'éducation sexuelle. Ainsi, compte tenu de la précocité de la période de la puberté chez les filles, il serait tout indiqué, d'insérer les notions de la sexualité dans le programme scolaire.

Pour les filles ayant abandonné l'école et qui optent pour la reprise des études, il serait souhaitable que l'État, les Organisations Non Gouvernementales et les responsables scolaires leur viennent en aide car leurs problèmes sont essentiellement d'ordre financier. En effet, la plupart des filles ayant abandonné à cause de la grossesse ou du mariage précoce (qui sont aujourd'hui divorcées) sont rejetées par les parents et les autres membres de famille alors qu'elles manifestent le désir de reprendre les études. La constitution de la R.D. Congo., adoptée par le Sénat et l'Assemblée Nationale, qui met l'accent sur la parité entre les deux sexes, pourra aussi contribuer à l'amélioration de la scolarisation des filles. Enfin, l'État congolais doit prendre ses responsabilités en main en supprimant le phénomène « prime » et en instaurant un enseignement obligatoire et gratuit tel que le préconise le Président de la République Démocratique du Congo.

Conclusion

Avant 1870, les jeunes filles, avaient peu de droits, n'avaient pas accès à l'enseignement scolaire. Elles ne savaient donc ni lire, ni écrire, ni compter. Actuellement, avec le changement des temps, les jeunes filles sont toujours considérées comme inférieures, elles obtiennent cependant des droits, en particulier le droit à la scolarité. Leurs vies vont donc être bouleversées grâce à des lois qui petit à petit changent leur histoire. Cette étude a apporté la lumière sur la définition des concepts se rapportant à l'implication des parents à la scolarité de leurs enfants. Elle a démontré les avantages et les bienfondés du suivi de la scolarisation des enfants par les parents. La participation parentale est perçue comme l'implication des parents dans les activités scolaires des enfants. Elle inclut les activités réalisées à la maison et à l'école. A la maison, elle se traduit par le contrôle de cahier de communication des élèves, de cahiers de résumés, de cahiers de devoir ; bref de toutes les fournitures de l'enfant. A l'école, elle implique, le fait de prendre part à toutes les activités organisées par l'école notamment, les réunions de parents, la proclamation de points, la réunion du comité des parents. Par ailleurs, les parents congolais participent et font de suivi scolaire beaucoup plus pour leurs garçons que leurs filles, cette état de chose est issue de plusieurs facteurs socio-culturels notamment la déconsidération de la fille dans la société congolaise, qui était voué à l'époque à la maternité ou aux travaux champêtres. La société congolaise considérait plus la fille qui

s'est mariée que celle qui a étudié sous prétexte que la finalité pour une fille demeure le mariage.

Considérées comme inférieures comme on peut le lire dans les manuels d'éducation féminine, elles sont confinées dans un rôle traditionnel : "tout est fait pour conforter la petite fille dans sa faiblesse. Elle sort peu, on lui interdit les jeux dit de garçons, elle joue avec une balle en laine filée moins lourde et moins dangereuse car les exercices violents sont incompatibles avec les natures délicates". La pauvreté, l'incapacité économique des parents le poussent parfois à donner d'abord privilège à la scolarisation des garçons et négliger celle des filles. La jeune-fille congolaise est ainsi délaissée à son triste sort. Cet état de choses est à la base de certaines antivaleurs qu'on observe dans les coins du pays en occurrence, les grossesses précoces, le phénomène de fille-mère, la débauche. En République démocratique du Congo, le Gouvernement milite pour que toutes les filles soient à l'école. Aussi, avons-nous voulu approché les parents congolais pour nous enquérir de la manière dont ils s'y prennent. L'on retiendra que l'éducation des filles constitue, dans une certaine mesure, un outil le plus efficace contre la propagation du VIH/SIDA. Elle ralentit et limite la propagation de la maladie en contribuant à l'indépendance économique des femmes, en retardant l'âge du mariage et en permettant de comprendre la maladie et les moyens de la combattre. Par ailleurs, la scolarisation de la jeune-fille est un bouclier solide contre certaines antivaleurs qui gangrènent la vie sociale en R.D Congo. Elle élimine le taux de mortalité, de grossesse précoce, du phénomène de fille-mère. Les résultats obtenus dans notre étude révèlent que les parents ne font pas seulement de la scolarisation de leurs garçons priorité des priorités, mais aussi celle de leurs filles. Car, ils s'investissent à payer les frais d'études de celles-ci tout en négligeant certains aspects liés au contrôle et suivi scolaire. Cependant, quelques-uns parmi eux se révèlent irresponsables quant au suivi de la scolarité de leurs filles. Il nous semble que cette irresponsabilité est manifeste vis-à-vis des enfants du sexe féminin. Ainsi pour un bon suivi de la scolarité de leurs filles, les parents doivent participer aux activités scolaires de l'enfant que ce soit à la maison (devoir, communiqué de l'école) qu'à l'école (réunion de parents, proclamation).

Références bibliographiques

Berger, G. (1985) *La pratique de l'éducation*, paris, Unesco/Unicef, 168p

Deslandes R. (2003). *La participation parentale au suivi scolaire ; que disent les parents?* Canada, revue éducation, 8-10 ;

- Fédération des comités, des parents de Québec(2009), *Pour se faire une bonne idée de la participation des parents à l'école*, Québec ;
- Gabel, M. et al (2005) *La protection de l'enfant: maintien, rupture et soins des liens*. Paris, Edition Fleuris
- Glasman, D. (2001) *L'accompagnement scolaire. Sociologie d'une marge de l'école* paris, PUF, 312p
- Hallak. J. (1990), *Investir dans l'avenir : définir les priorités de l'éducation dans le monde en développement*, institut international de la planification de l'éducation/Unesco
- Issu (2005), *Enfant non scolarisés; mesure de l'exclusion de l'enseignement primaire ; institut de statistique de l'Unesco (issu) et fond des nations unies pour l'enfance*, Montréal, 2005
- Julien, G. (2004) *Soigner différemment les enfants l'approche de la pédiatrie sociale*. Laval, Québec, éditions logique
- Lafon.R, (1973), *Vocabulaire de psychologie et de psychiatrie de l'enfant*, paris, éd. PUF
- Luboya, C. (2019) *Principes de l'économie politique appliqués à l'éducation*, G1 GAS, UPN, kinsasa
- Yawidi Mayinzambi, J.P (2008), *Le cri de détresse de l'enfant congolais en milieu scolaire*, édition Mabiki, bruxelles
- Yawidi Mayinzambi, J.P (2008), *Pourquoi non enfant a-t-il échoué ? Regard sur l'inadaptation*, édition Mabiki, bruxelles
- Yawidi Mayinzambi, J.P (2013), *Aider l'enfant à réussir sa scolarité, Prévenir et dépister l'inadaptation scolaire*, Edition CRUPN –Kinshasa